

CHET TILI GRAMATIKASI VA QOIDALARINI O'RGANISH BO'YICHA YANGICHA FIKRLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594641>

Rahmonova Madina Nazirjon qizi

*Karmana tumani 9-umumiy o'rta ta'lim maktabi
ingliz tili fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ingliz tilini o'rganishda dolrab muammolar va ularning yechimlari haqida so'z borgan. Hozirda zamonaviy AKT orqali hamda internet tarmoqlarida masofaviy ta'lim orqali o'zimizga ma'lumotlarni qabul qilish jarayoni tezlashgan. Shu munosabat bilan ingliz tilini o'rganish uchun ham qulayliklar beqiyos. Ingliz tilini o'rganish hamda o'rgatish jarayonlarini obrazli shaklda amalga oshirish hamda vertual bazani yaratish, uni milliylik ruhida amalga oshirish til o'rganish uchun juda katta imkoniyat hisoblanadi. Hozirda Yevropa davlatlarida vertual baza tushunchasi juda keng tarqalgan atama hisoblanadi. Ammo bu tushuncha bizning davlatimizda rivojlanish bosqichida turibdi. Shu munosabat bilan jarayonni tezlashtirish maqsadida mamlakatimizda ham turli qator ishlar olib borilmoqda. Mazkur maqolada ana shunday innovatsion yangilik sifatida asosiy chet tili predmeti haqida aytib o'tilgan, Ushbu maqolaga nafaqat multimediya hamda undagi yaratilgan obrazli harakat ko'rsatilgan, balki undan foydalanish hamda qo'shimcha ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *ingliz tili, axborot texnologiya, pedagogik texnologiya, multimedia vositalari, ta'lim jarayoni, bahs-munozara, tilning ishlatilish me'yor*

Respublikamizda ta'lim jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalarni qo'llashga doir keng ko'lamda ishlar olib borilmoqda. Ushbu muammoning ilmiy-nazariy asoslari, har bir pedagogik texnologiyaning o'ziga xos jihatlari ishlab chiqilib, yetarli darajada tajribalar to'plandi. Ta'lim jarayoniga pedagogik va axborot texnologiyalarni joriy etishda xorijiy mamlakatlarning tegishli tashkilotlari yaqindan yordam ko'rsatmoqda. Ma'lumki ushbu yo'nalishni amalga oshirishda eng birinchi chet tilini o'rganishda qaratildi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida chet tillarini, ayniqsa ingliz tilini o'qitishdagi asosiy muammolar har qanday chet tilini ikkinchi til sifatida o'qitishda kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammolar bilan bir hil. Ammo gap maktab o'quvchilari, yosh jihatidan ancha kichik bo'lgan o'rganuvchilar haqida ketganda esa o'rgatish jarayoni bir necha barobarga qiyinlashgandek tuyuladi. Chet tilini ayniqsa ingliz tilini o'rganishda axborot vositalarni qo'llash undagi dasturlarni ishlab chiqarish ham talablarni amalga

oshirish o'zini natijalarini bermoqda. Albatta ularni barchasi zamonaviy dasturlar bo'lib o'quv jarayonida foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan qulayliklar majmuasiga aytiladi. Chet tili o'qitishda kerakli bo'ladigan asosiy multimedion qurilmalarni roli katta hisoblanadi. Ushbu jarayonlarni amalga oshirishda visual materiallar audio qurilmalar o'qitish jarayonini faollashtirishni yanada mustahkamlaydi. Multimedia vositalari bilan dars jarayonlarni o'tish texnologiya rivojlanishi ya'ni XX asrdan boshlangan bo'lsa ham undagi natijalarni samaradorligi qoniqarli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Kuzatishlar natijasida maktab yoshidagi o'rganuvchilarga ingliz tilini o'qitishda quyidagi asosiy 10 ta muammo eng ko'p uchraydi, degan qarorga kelindi:

1. O'quvchilarning o'qituvchiga haddan ortiq suyanib qolishi. Bu holatni guruhlariga bo'linib ishlash jarayonida ham, alohida o'quvchilar bilan ishlash jarayonida ham ko'p kuzatish mumkin. O'quvchilar ba'zi savollarning to'g'ri javoblarini bilmay qolishsa, jim qolgan holatda o'qituvchining to'g'ri javobni aytishini kutadi. Balki bu bolaning o'rganish psixologiyasiga bog'liqdir. Ammo bunday vaziyatlarda menimcha o'qituvchi o'quvchini mustaqil fikrlashga, kerak bo'lsa kitobi yoki daftaridan foydalanib bo'lsa ham javobni mustaqil ravishda topishga undashi to'g'riroq bo'ladi. O'qituvchiga haddan ortiq bog'lanib qolishni hatto to'g'ri javobni bilgan va uni ayta olgan o'quvchilarda ham kuzatish mumkin. Siz savol berasiz, o'quvchi to'g'ri javobni biladi, javobni aytadi, ammo baribir Sizga to'g'ri javobni olish nigohi bilan qaraydi. Bu hatti-harakatni javobning to'g'riligini bilish emas, ko'proq o'z javobiga ishonmaslik hissi, deb hisoblanadi. O'quvchilarda bunday holatlarni kamaytirish, imkon qadar ularning mustaqil fikrlashlariga yordamlashish maqsadida har bir ingliz tili o'qituvchisi ularni ruhlantirib turishlari kerak. Ruhlantirish bu vaziyatda juda muhim, chunki u orqali o'quvchida o'ziga ishonch hissi oshadi.

2. Ona tilidan ko'p foydalanish. Chet tili darslarida to'liq xorijiy tilda gapirib dars o'tishning imkoni yo'q. Balki maktabning katta sinflarida, ayniqsa bitiruvchilar bilan bu yo'sinda dars o'tish mumkindir, ammo yosh o'rganuvchilar bilan o'zbek tilini ishlatmasdan ingliz tilini o'rgatish imkonsizdir. Ammo birinchi til (ona tili) ni ham haddan ortiq ko'p ishlatish o'quvchilarning chet tilini o'rganishlariga katta to'siq bo'lishi mumkin. Sinflarda ingliz tili darsi vaqtida o'qituvchining ingliz tili va o'zbek tilidan foydalanib dars o'tishi o'rtasida balans bo'lishi kerak. Ammo bu me'yorni qanday qilib topish mumkin? Har qanday holatda ham ona tili va ingliz tili o'rtasidagi sinflarda tilning ishlatilish me'yoriga aloqador muammo, menimcha, ko'pchilik o'qituvchilarni o'ylantiradi.

3. Shovqinli, to'polonchi, darsga halal beruvchi o'quvchilar. Bunday o'quvchilar har qanday darsning buzilishiga sabab bo'lishiga qaramasdan, ingliz tili darslarida bunday o'quvchilarning bo'lishiga birinchi navbatda o'qituvchi va ikkinchi navbatda shu o'quvchini qiziqтира olmagan, yetarlicha jihozlar bilan qurollanmagan dars

aybdor. O'zbek tilida o'tiladigan tarix, geografiya kabi fanlarda bunday o'quvchilarning bo'lishini –bola fanga qiziqmapti-da||, deb izohlashimiz mumkin bo'lar, ammo faqat ingliz tilida emas. Ingliz tilida bola darsga qiziqishi, fanga qiziqish bilan qarashi uchun eng avvalo u fanni oz bo'lsa ham tushunishi kerak. Tushuntirish faqat og'zaki ma'lumot berish bilan emas, balki ko'rgazmali qurollar, multimedia vositalari asosida bo'lishi juda muhim.

4. O'quvchilarning dars mavzusini –olib qochishi||. Bu masala avvalgi gapirib o'tilgan muammodan farqliroq. O'quvchilarning darsni –olib qochish|| lariga quyidagi holat misol bo'lishi mumkin: mavzuga asoslangan suhbat boshlanadi, o'quvchilar suhbatga kirishib ketishadi, mavzu asosida bahs-munozara davom etadi, o'quvchilar yetarli darajada ingliz tilida gapirishga harakat qilishadi. Hammasi juda yaxshidek tuyulayotgan bir vaqtda o'quvchilar to'satdan, ba'zan o'zlari bilmagan holda, mavzuga juda o'xshash, ammo butunlay boshqa bir narsa haqida gapirib ketishadi. Bu holat kengroq fikrlash, qo'shimcha ma'lumotlar kiritish sifatida baholansa ham, mavzudan chetlashish hisoblanadi va o'quvchilarning fikrini asosiy mavzudan butunlay chalg'itib yuborishgacha borib yetishi mumkin.

5. O'quvchilar o'rtasidagi o'zaro tortishuvlar. Ba'zan do'stona muhitda o'tayotgan bahs-munozara ham kutilmaganda katta tortishuvga, salbiy ko'rinishga ega bo'lgan janjallarga ham olib borishi mumkin. Bunday holatda faqat ingliz tili darslarida emas, balki har qanday boshqa fan darslarida ham yuz berishiga qaramasdan, bunday holatlarning kelib chiqishida o'quvchilarning fanga yetarli darajada qiziqmasliklari yoki tushunmasliklari sabab bo'ladi. Darsda bo'lishi mumkin bo'lgan bunday salbiy holatlarning oldini olish uchun har bir o'qituvchi yuqorida, 3-muammoda berilgan tavsiyalarga imkon qadar amal qilishga harakat qilishlari zarur.

6. O'quvchilarning topshiriqni to'liq tushunmasliklari. Ingliz tili darslarida, ona tilidan foydalanishni ham unutib qo'ymagan holda, imkon qadar barcha topshiriqlar ingliz tilida berilishi ma'qul. Ammo o'quvchilar ingliz tilida berilayotgan topshiriqlarga yetarli darajada tushunishmasachi? Tushuntirishning aniq bo'lishi uchun o'qituvchi qo'llar harakati, yuz tuzilishi, mahsus harakatli belgilar asosida o'quvchiga topshiriqni ko'rgazmali tarzda tushuntirishga ham urinishi kerak. Og'zaki+ko'rgazmali tushuntirish har doim ikki barobar yaxshi natija olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.«Kompyuterlashtirishni rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada rivojlantirish to'g'risida» 2002 yil 31 maydagi PF3080-sonli Farmoni.

2.ФайзиевМ.А. Мультимедиали электрон қўлланмалар яратиш тажрибаси

Ахборот коммуникациялар технологиялари асосида электрон ўқув адабиётларини яратиш: тажриба, муаммо, истиқболлар: Республика илмий-амалий анжуманининг маърузалар тўплами. 28 апрель 2004.

3. Та'лимни sifatini yaxshilash bo'yicha metodik tavsiyalar.

